

UDK: 65014.1

**RESPUBLIKA UY-JOY FONDINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH**

Rahimov Qodir Ergashevich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti dotsenti,

Mo‘minova Gulandon O‘tkirbekovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti magistranti

Mirzaxmedov Shohruh Anvarovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi uy-joy fondini boshqarish tizimidagi institutsional o‘zgarishlar o‘rganilgan, sohada mavjud muammolar tahlil qilingan, respublika uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: uy-joy, uy-joy fondi, uy-joy mulkdorlari shirkati, uy-joy mulkdorlari, davlat uy-joy fondi, boshqarish usullari, o‘rtacha yashash maydoni, xorijiy tajriba.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida uy-joy fondini boshqarish sohasida ko‘plab islohotlar, institutsional o‘zgarishlar amalga oshirildi.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida uy-joy fondini boshqarish sohasida ko‘plab islohotlar o‘tkazildi. Islohotlar uy-joy fondini xususiylashtirishdan boshlanib, asta-sekin uy-joy fondini tasarruf etish bilan bog‘liq xarajatlar uy-joy mulkdorlarining zimmasiga o‘tkazildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1993-yil 15-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida Kommunal xizmat ko‘rsatishni boshqarishni takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-617-son Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 22-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasi Kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligini tashkil etish va uning faoliyati masalalari to‘g‘risida”gi

371-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston SSR Uy-joy-kommunal xo‘jaligi ministrligi negizida O‘zbekiston Respublikasi Kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi tashkil qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 12-oktabrdagi 490-son qarori bilan “O‘zbekiston Respublikasi Kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi to‘g‘risida Nizom” tasdiqlandi va Vazirlikning eng asosiy vazifalaridan biri sifatida “Respublikada uy-joy fondidan foydalanish va uning saqlanishini ta‘minlash, kommunal xizmat ko‘rsatishni rivojlantirish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va o‘tkazish” belgilandi [7].

O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 7-maydagi “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunda uy-joy islohotlarining eng muhim jihati – mulkdorlar sinfini shakllantirishning dastlabki asosi sifatida uy-joyga bo‘lgan xususiy mulkchilikni, kishilarda mulkdorlik hissini vujudga keltirish masalasi muhim ahamiyat kasb etdi.

Uy-joy sohasidagi islohotlarni ta‘minlash va uy-joy qonunchiligini takomillashtirish maqsadida 1998-yilning 24-dekabrida O‘zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi qabul qilindi. Mazkur kodeks respublika mustaqillikka erishganidan keyin uy-joy sohasida qabul qilingan qonun hujjatlarini bir tizimga solishda va ularni muayyan uyg‘unlikka keltirishda hamda ushbu sohada vujudga kelgan munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishda eng muhim manba vazifasini bajardi.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 7-noyabrdagi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida” gi O‘RQ-581-son Qonunining qabul qilinishi mazkur sohadagi yana bir muhim qadam bo‘ldi. Ushbu Qonunning maqsadi ko‘p kvartirali uylarni boshqarish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo‘ldi [2].

“Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq ko‘p kvartirali uyni boshqarish:

- bevosita joylarning mulkdorlari tomonidan;
- yuridik shaxs bo‘lgan boshqaruvchi tashkilot yoki jismoniy shaxs bo‘lgan boshqaruvchi tomonidan shartnoma asosida;

- uy-joy mulkdorlari shirkati bo'lgan notijorat tashkilot tomonidan amalga oshirilishi mumkinligi belgilangan [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi "Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5017-sonli Farmoni va "O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-2900-son qarori qabul qilindi.

Ko'p xonadonli uy-joy fondining texnik holatini tubdan yaxshilash va undan tegishli ravishda foydalanish, ta'mirlash-tiklash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-apreldagi «2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash va undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2922-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorning ilovalariga muvofiq "2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini ta'mirlash, obodonlashtirish va undan foydalanish sharoitlarini yaxshilash dasturi" qabul qilindi. Dasturga asosan [6]:

1. 2017 – 2021 yillarda **29418** ta ko'p xonadonli uy-joy fondining umumiy foydalaniladigan joylarini mukammal va joriy ta'mirlash parametrlari tasdiqlandi va bu ishlarni amalga oshirish uchun **1 280 577** mln. so'm mablag' sarflanishi belgilandi.

2. 2017 – 2021 yillarda **29418** ta ko'p xonadonli uy-joy fondiga tutash hududlarni obodonlashtirish parametrlari tasdiqlandi va bu ishlarni amalga oshirish uchun **455 639 mln. so'm** mablag' sarflanishi belgilandi.

3. 2017 – 2021 yillarda **1778 ta** ko'p xonadonli uy-joy fondining lift uskunalari ta'mirlash va almashtirish parametrlari tasdiqlandi va bu ishlarni amalga oshirish uchun **72 167,7** mln. so'm mablag' sarflanishi belgilandi.

Aholi turmush farovonligini oshirishning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida uy-joylarni qurish va foydalanishga topshirish ishlarining jadallashuvi natijasida yillar davomida aholi sonining o'sib borishiga qaramasdan umumiy uy-joy

fondi hajmi va shinamligi ortib bordi. 1991-yilda kishi boshiga o'rtacha yashash maydoni 12,4 m² ni tashkil etgan bo'lsa, 2002-yilda 14,3 m² ni, 2009-yilda 14,7 m² ni, 2011-yilda 15 m² ni va nihoyat 2021-yilda 1991 yilga nisbatan 5,8 metr kvadratga oshib, 18,2 m² ni tashkil etdi [9] (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda kishi boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha yashash maydonining o'sish dinamikasi tahlili diagrammasi, (m²)

1-rasmda keltirilgan ko'rsatkichlardan ko'rinadiki, 2019 yilga kelib respublikamizda kishi boshiga 16 m² yashash maydoni to'g'ri keldi. Ushbu ko'rsatkich rivojlangan davlatlarda bizga nisbatan 2.8-4.7 barobargacha ortiqlicini ko'rishimiz mumkin [12] (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi va rivojlangan xorijiy davlatlarda kishi boshiga o'rtacha yashash maydoni tahlili diagrammasi, m²

Uy-joy fondini boshqarishning Germaniya tajribasini o'rganish natijalari asosida ularning quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin [10]:

1. Germaniyada yashash uchun mo'ljallangan uy-joy fondining hammasini Boshqaruvchi kompaniyalar boshqarishadi.

2. Boshqaruvchi kompaniyalar shtatida santexnik, elektrik, farrosh kabi xodimlar mavjud emas. Boshqaruvchi kompaniyalar tarkibi faqat boshqaruv bo'yicha mutaxassislardan iborat bo'lib, ixtisoslashtirilgan tashkilotlar, xususiy tadbirkorlarni shartnoma bo'yicha ishlarni bajarishga jalb etadilar.

3. Fuqarolar uy sotib olishidan oldin mulkdorning huquq va majburiyatlari bilan tanishtiriladilar, quruvchi notarius bilan birga mol-mulknini taqsimlash to'g'risida deklaratsiya tuzadi. Mulkdor ushbu deklaratsiya bilan tanishibgina qolmay, uni qabul qilishi, imzolashi, unga rioya etishi shart. Qaysidir bandiga qo'shilmasa - kvartira sotib olishiga ruxsat berilmaydi, agarda mulkdor deklaratsiyaning bironta bandini buzsa - sudda javob beradi. Hattoki, ular tanlagan rang deklaratsiyada ko'rsatilganiga muvofiq kelmasa, uying old qismini o'z didlariga ko'ra boshqa rangga bo'yay olmaydilar. Kvartiralar hujjatda ko'rsatilgan mashina qo'yish joylari bilan birga sotib olinadi. Bu esa qo'shnilar o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini oladi.

4. Deklaratsiya har bir uy uchun alohida tuziladi.

5. Mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida ayrim qarorlarni qabul qilish uchun uy-joy mulkdorlaridan 100 foiz rozilik olish talab etiladi.

6. Uy-joy mulkdorlari birlashmalari esa 99% holatda boshqaruvchilarni chetdan jalb etadilar.

Xorijda, ayniqsa G'arbiy Yevropa va AQShda, uy-joy mulkdorlari uyushmasi tashkil etiluvchi (biznikiga o'xshash shakl - uy-joy mulkdorlari shirkati mavjud) turar-joy binosi - kvartiralarning birgalikda egalik qilish modeli keng tarqalgan.

Bugungi kunda uy-joy mulkdorlari boshqaruvining xorijiy modellari turar-joylarni sotib olish, egalik qilish va ulardan foydalanishning huquqiy va iqtisodiy

jihatlari yuqori darajada tartibga solinadi va birinchi navbatda fuqarolarning manfaatlarini hisobga oladi.

Fransiyaning uy-joy qurilishi siyosati uy-joy-kommunal xizmatlarning arzonligi evaziga uy-joy mulkdorlari tomonidan uy-joy va qo'shni hududlarni obodonlashtirish va ta'mirlash uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishini ta'minlashga qaratilgan [8].

Fransiyada qonuniy maqomga ega bo'lgan sindikatlar mavjud. Ular uy-joy fondining aholisini birlashtiradi. Sindikatning majburiyatlariga umumiy ko'chmas mulkni boshqarish va binolarni ta'mirlash masalalari kiradi. 1965 yildan beri Fransiyada mulk egalari mulkini boshqarish huquqi, shakllari, usullari, shuningdek, birgalikda mulkchilik maqomini tasdiqlaydigan qonun qonuniy ravishda mustahkamlangan.

Shvesiya – bu kondominium kabi uy-joy shakllari mavjud bo'lmagan bir necha davlatlardan biridir. Ushbu mamlakatning o'ziga xos xususiyati shundaki, uy-joylarning qariyb 40 foizi ijaraviy uy-joy, bu foizning qariyb yarmi shahar hokimiyatiga tegishli uylardir. Ko'p sonli ijarachilar uyushmasi mavjud bo'lib, bir uyushma a'zosiga kiruvchi oilalarning soni (20 dan 20 minggacha) bo'lishi mumkin. Shved mutaxassislari bu juda muvaffaqiyatli siyosat deb hisoblashadi. Davlat ushbu uyushmalar bilan hamkorlik qilmoqda va yaqin hamkorlik qilmoqda, shuning uchun hozirgacha yakka tartibdagi uylarni xususiylashtirish taqiqlangan. Assotsiatsiya odatda ijarachilarning umumiy yig'ilishida saylanadigan 5-9 kishi tomonidan boshqariladi [11].

Hozirda jahonning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham bozor munosabatlari sharoitida bozor mexanizmlari elementlari amal qilinmoqda. Ma'lumki, bozor mexanizmlarining o'z talablari mavjud bo'lib, talablarga rioya qilmaslik kompaniyani raqobatbardosh qilmaydi. Agar muhokama qiladigan tashkilotning noto'g'ri xatti-harakati uy egalari zarar yetkazsa, binolarning xavfsiz ishlashi uchun boshqaruvchi tashkilotlarning mas'uliyati sug'urtalanishi kerak, bu ko'pchilik

Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Ammo bizda bu borada faoliyat yurituvchi sug'urta kompaniyalari faoliyatlari talab darajasida emas.

Boshqaruv tashkilotining raqobatbardoshligi ularning kasbiyligi, moliyaviy barqarorligi, uy-joy fondini boshqarishda tajriba va professional standartlarga rioya etish bo'yicha sertifikatlarning mavjudligi bilan tasdiqlanishi kerak. Fransiyada sindikat asosan boshqaruvchi kompaniyasi tomonidan boshqariladi, unda tuman hokimi tomonidan beriladigan maxsus mulkni boshqaruvchi karta, shuningdek, uning professional fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish to'g'risidagi guvohnoma bo'lishi kerak. Menejerga (boshqaruvchiga) ko'maklashish va nazorat qilish sindikat fuqarolaridan tashkil topgan maxsus kengash tomonidan amalga oshiriladi. Germaniyada, xususan, Berlindagi uy-joy mulkdorlari shirkati shartnoma bo'yicha ikki nafar texnik va moliyaviy direktorni o'z ichiga oladi. Yuqoridagi mamlakatlarning barcha tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, uy-joy fondini boshqarishni faqat malakasini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lgan maxsus malakali kishilarga ishonish kerak.

Uy-joy kommunal xo'jaligini boshqarish va uni tashkil qilish bo'yicha jahon tajribasining ko'rsatishicha, uy-joy kommunal xizmatlarining bizdagi va yevropalik iste'molchilardan ajralib turadigan ayrim xususiyatlar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin:

1) Yevropada o'rtacha iste'molchining huquqiy va texnik bilimlari darajasi (uy-joy kommunal sohada) bizning iste'molchilarga qaraganda ancha yuqori;

2) Yevropalik iste'molchi bilan muammolar yuzaga kelsa, barcha masalalar iste'molchilar uyushmalari yoki shahar (tuman) hokimiyatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan boshqa jamoat tuzilmalari tomonidan hal qilinadi, bizda esa har bir iste'molchi paydo bo'lgan muammolarni yolg'iz o'zi hal etishi lozim bo'ladi;

3) Iste'molchilarning uy-joy sohasida yuzaga keladigan muammolarni hal qiladigan qonun loyihasini tayyorlash va tasdiqlash uchun jamoat birlashmalariga taqdim etish imkoniyati;

4) Yevropaning uy-joy kommunal xizmatlari iste'molchisining bizning iste'molchilardan (mentalitet darajasi) farqli o'laroq, ularda poklik va ekologiyaga bo'lgan e'tiborning yuqoriligi;

5) Har bir kishi o'zi faqat iste'mol qilgan narsasiga to'laydi, shuning uchun g'arb mamlakatlarida energiya resurslarini tejashga katta e'tibor beriladi; bizda esa ayrim fuqarolarning hisob-kitob qilish qurilmalari yo'q, biroq umumiy metr kvadrat hisobiga ortiqcha to'lov ehtimoli bor.

Shunday qilib olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra Yevropa va bizning iste'molchilar o'rtasida jiddiy farq bo'lishiga qaramasdan, hozirgi vaqtda bizning sharoitimizda amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'lgan xalqaro tajribadan quyidagi g'oyalar olinishi mumkin:

- uy-joy mulkdorlari shirkatlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, ularning faoliyat doirasini kengaytirishga ko'maklashish;

- uyushma institutlarini (uy-joy mulkdorlari uyushmalari), shuningdek uy-joy kommunal xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlarning uyushmalarini rivojlantirish;

- muayyan hududda ko'p qavatli uylarni boshqaruvchi tashkilot bilan konstruktiv hamkorlik qilish maqsadida mahalliy shaharlardagi kuzatuv kengashlarini tashkil etish va faoliyatini yuritish uchun me'yoriy-huquqiy asoslarini yaratish;

- uy-joy mulkdorlari shirkatini tashkil etishda majburiy amaliyoni joriy etish, texnik-iqtisodiy asosni ishlab chiqish;

- uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi javobgarlikni his qilish maqsadida fuqarolar bilan tizimli ravishda seminarlar, kurslar, uchrashuvlar o'tkazishni yo'lga qo'yish va h.k.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida" gi O'RQ-537-sonli qonuni. <http://www.lex.uz>

2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 7-noyabrdagi "Ko'p kvartirali uylarni

boshqarish to'g'risida" gi O'RQ-581-son Qonuni. www.lex.uz

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan «2017–2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi». www.lex.uz

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi «Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5017-son farmoni. <http://lex.uz>

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-2900-son qarori. <http://lex.uz>

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-apreldagi «2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash va undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-2922-son qarori. <http://lex.uz>

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 12-oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi Kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 490-son qarori.

8. Кирсанов С.А. Зарубежный опыт управления многоквартирными домами. // “ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера”, № 10, 2011.

9. O'zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi (2018-2021). Statistika to'plam. Toshkent. 2022-y.

10. Rahimov Q.E. Uy-joy fondini boshqarish. Darslik. –T.: TAQI, 2020-y.

11. Степаев К.С. Управление многоквартирным домом – зарубежный опыт и российская специфика // “Российское предпринимательство”, № 6, Вып. 1 (185), 2011 г., стр. 161-166.

12. www.mc.uz